

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Zina Cristiane Vieira Munhoz

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física escolar é um componente curricular obrigatório e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral dos estudantes, abrangendo aspectos motores, cognitivos e sociais.

Na atualidade, a escola deve ser um espaço democrático que acolhe a diversidade, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas ou intelectuais, tenham acesso ao aprendizado, à convivência social e ao bem-estar.

Infelizmente, a inclusão efetiva nas aulas de Educação Física ainda enfrenta barreiras significativas. O problema central deste estudo reside na dificuldade que muitos educadores encontram em adaptar suas metodologias para atender às necessidades específicas de cada aluno com deficiência.

A questão norteadora é: como o professor pode flexibilizar suas práticas pedagógicas para promover a participação ativa de todos os estudantes nas atividades corporais?

Sendo assim, o objetivo deste resumo expandido é discutir a importância da adaptação curricular e das estratégias pedagógicas inclusivas nas aulas de Educação Física, buscando refletir sobre como o ambiente escolar pode ser transformado para respeitar as diferenças e potencializar as habilidades individuais.

2. DESENVOLVIMENTO

A legislação brasileira avançou significativamente na garantia do direito à educação inclusiva. Conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), o ensino deve ser ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Complementarmente, a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) reforça que a acessibilidade deve ser plena, combatendo as barreiras atitudinais que impedem o direito ao lazer e ao esporte.

Na prática da Educação Física, a inclusão exige superar o modelo tradicional de competição técnica. Segundo Duarte (2003), é necessário eliminar as barreiras físicas e metodológicas, propondo atividades em que regras e materiais sejam adaptados. A obra de Maria Teresa Eglér Mantoan corrobora essa visão ao afirmar que a escola deve se preparar para o aluno, e não o contrário. Segundo Mantoan (2003):

"A inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças: na escola, nas salas de aula, todos aprendendo, todos convivendo, sem que ninguém seja excluído pelo fato de ser diferente. A escola inclusiva é aquela que não seleciona, não exclui, mas se adapta para acolher a todos com dignidade."
(MANTOAN, 2003, p. 15).

No cotidiano escolar, as estratégias devem respeitar as especificidades de cada aluno. Para estudantes com **deficiência visual**, o uso de **bolas sonoras** (com guizos) é uma tecnologia assistiva essencial para a orientação auditiva e espacial.

Por outro lado, para o aluno com **Transtorno do Espectro Autista (TEA)**, a estratégia deve focar na previsibilidade, em rotinas claras e na redução de estímulos sensoriais que causem desconforto.

Já nas **deficiências motoras**, a criatividade manifesta-se no ajuste de alvos, na redução do tamanho da quadra ou na flexibilização de regras, permitindo que o aluno experimente o sucesso motor e fortaleça sua autoestima.

O professor deve atuar como um mediador, utilizando o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) para criar aulas onde todos participem juntos. A formação continuada é a ferramenta mais eficaz para que o docente perca o medo do desconhecido e construa uma prática verdadeiramente inclusiva, garantindo que a avaliação pedagógica seja sempre o norteador das ações na quadra escolar.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a inclusão na Educação Física escolar é um processo contínuo que demanda intencionalidade pedagógica e sensibilidade profissional.

Não basta apenas matricular o aluno com deficiência; é preciso garantir sua participação plena e significativa em todas as atividades propostas.

A adaptação de atividades não empobrece a aula para os demais alunos; pelo contrário, ela enriquece a experiência de todos ao promover valores como respeito, empatia e a cooperação mútua entre os pares.

O professor de Educação Física assume um papel central na construção de uma sociedade mais justa, utilizando o movimento humano como linguagem universal para integrar e desenvolver seus alunos em sua totalidade.

É necessário que a prática docente rompa com o capacitismo e foque nas potencialidades de cada indivíduo.

Vale lembrar que as atualizações legislativas de dezembro de 2025 reforçam esse caminho ao desvincular a necessidade de laudo médico para a oferta do profissional de apoio, garantindo que a avaliação pedagógica feita no dia a dia escolar seja soberana na condução da inclusão. Somente através de uma postura ética e metodologicamente adaptável conseguiremos transformar a quadra em um verdadeiro espaço de cidadania e desenvolvimento para todos os estudantes.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Brasília, DF**, 1996.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. **Brasília, DF**, 2015.
- DUARTE, Edison. Educação Física e Inclusão: uma análise crítica. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, Campinas, v. 24, n. 3, p. 51-68, 2003.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.